

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С АУТИЗМОМ

Исмаилова Б.Х.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья
Ферганский региональный филиал республиканского центра
социальной адаптации детей.

Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20041047>

ARTICLE INFO

Received: 26th April 2026

Accepted: 28th April 2026

Online: 30th April 2026

KEYWORDS

аутизм, расстройства аутистического спектра, дети раннего возраста, социальное взаимодействие, совместное внимание, коррекция, раннее вмешательство, психолого-педагогическое сопровождение

ABSTRACT

Расстройства аутистического спектра (РАС) относятся к нейроразвитийным состояниям, при которых ведущими проявлениями являются трудности социального взаимодействия, коммуникации, совместного внимания, игровой активности и адаптивного поведения. В раннем возрасте данные нарушения особенно значимы, поскольку именно в этот период формируются базовые механизмы общения: зрительный контакт, отклик на имя, подражание, совместное внимание, эмоциональная взаимность и способность к простой совместной игре. Коррекция нарушений социального взаимодействия у детей раннего возраста с аутизмом должна начинаться как можно раньше и строиться на комплексном подходе с участием врача, психолога, дефектолога, логопеда и семьи. Основной акцент переносится не только на уменьшение отдельных поведенческих проявлений, но и на развитие функциональной коммуникации, способности ребёнка вступать в контакт, поддерживать взаимодействие и использовать социальные навыки в повседневных ситуациях.

Цель исследования.

Оценить эффективность комплексной коррекционной программы, направленной на улучшение социального взаимодействия у детей раннего возраста с расстройствами аутистического спектра.

Материал и методы.

В исследование были включены 60 детей в возрасте от 18 месяцев до 4 лет с установленным диагнозом РАС или клинически выраженными признаками аутистического спектра. У детей оценивали состояние социального взаимодействия, коммуникативной активности, совместного внимания, подражания, реакции на обращение и игровой деятельности. В раннем возрасте до окончательной диагностической верификации использовалась формулировка «риск РАС» или «признаки нарушения социально-коммуникативного развития».

Таблица 1

Распределение детей по полу

Показатель	Количество	Процент
Мальчики	46	76,7%
Девочки	14	23,3%
Всего	60	100%

Коррекционная программа проводилась в течение 12 недель и включала индивидуальные занятия с психологом и дефектологом, логопедическую стимуляцию, элементы поведенческой коррекции, развитие совместного внимания, обучение навыкам подражания, сенсорную разгрузку по показаниям, а также обязательное обучение родителей приёмам ежедневного развивающего взаимодействия.

Оценка проводилась до начала программы и после завершения 12-недельного курса. Для практической оценки использовалась 10-балльная шкала выраженности навыка, где 0 баллов соответствовало отсутствию навыка, а 10 баллов - устойчивому проявлению навыка в типичных ситуациях.

Результаты исследования.

После проведения коррекционной программы была выявлена положительная динамика по всем основным показателям социально-коммуникативного развития.

Таблица 2

Динамика средних функциональных показателей

Показатель	До коррекции, средний балл	После коррекции, средний балл	Абсолютный прирост	Относительный прирост
Зрительный контакт	2,4	4,8	+2,4	100,0%
Отклик на имя	3,1	5,8	+2,7	87,1%
Совместное внимание	1,9	4,2	+2,3	121,1%
Подражание действиям взрослого	2,2	4,9	+2,7	122,7%
Совместная игровая активность	1,8	4,1	+2,3	127,8%
Эмоциональная взаимность	2,5	5,0	+2,5	100,0%

Наиболее выраженный относительный прирост отмечен по показателям совместной игровой активности - 127,8%, подражания действиям взрослого - 122,7% и совместного внимания - 121,1%. Это указывает на то, что целенаправленная коррекция базовых социальных навыков в раннем возрасте способствует повышению включённости ребёнка во взаимодействие со взрослым и расширяет возможности дальнейшего речевого и когнитивного развития.

Таблица 3

Улучшение социального взаимодействия

Итоговая динамика	Количество детей	Процент
Выраженное улучшение	22	36,7%
Умеренное улучшение	29	48,3%
Без существенной динамики	9	15,0%
Всего	60	100%

Выраженное или умеренное улучшение социального взаимодействия было зарегистрировано у 51 ребёнка из 60, что составило 85,0%. Без существенной динамики остались 9 детей (15,0%), преимущественно с более выраженными нарушениями коммуникации, низкой мотивацией к контакту и недостаточной регулярностью домашних занятий.

Таблица 4

Распределение детей по выраженности положительной динамики

Навык	Дети с положительной динамикой	Процент от общего числа
Улучшение зрительного контакта	49	81,7%
Повышение отклика на имя	47	78,3%
Развитие совместного внимания	45	75,0%
Улучшение подражания	46	76,7%
Расширение совместной игры	43	71,7%
Улучшение эмоциональной взаимности	48	80,0%

Важным фактором эффективности являлось участие семьи. При высокой приверженности родителей к домашним заданиям положительная динамика отмечалась чаще и была более устойчивой. У детей, родители которых ежедневно использовали рекомендованные приёмы совместной игры, речевого сопровождения действий, поощрения инициативы и тренировки отклика на обращение, улучшение наблюдалось быстрее.

Таблица 5

Эффективность приверженности родителей

Участие семьи в программе	Количество семей	Процент
Высокая приверженность	44	73,3%
Частичная приверженность	12	20,0%
Низкая приверженность	4	6,7%
Всего	60	100%

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что коррекция нарушений социального взаимодействия у детей раннего возраста с аутизмом должна быть направлена на формирование базовых социально-коммуникативных навыков. На ранних этапах наиболее значимыми мишенями являются зрительный контакт, отклик на имя, совместное внимание, подражание, эмоциональная реакция на взрослого и развитие простой совместной игры.

Практическое значение программы заключается в том, что она может реализовываться в амбулаторных условиях при активном участии семьи. Медико-психолого-педагогическая команда определяет индивидуальные цели, обучает родителей и регулярно оценивает динамику ребёнка. Такой подход позволяет не ограничиваться кабинетными занятиями, а переносить коррекционные приёмы в повседневную жизнь ребёнка.

Выводы.

1. Комплексная коррекционная программа способствует улучшению социального взаимодействия у детей раннего возраста с аутизмом.
2. Положительная динамика была выявлена у 51 ребёнка из 60, что составило 85,0%;
3. Наиболее выраженные изменения отмечены по совместной игровой активности, подражанию действиям взрослого и совместному вниманию;
4. Высокая приверженность родителей к домашним заданиям повышает результативность коррекции и способствует закреплению навыков в естественной среде;
5. Коррекция нарушений социального взаимодействия должна быть ранней, индивидуализированной, междисциплинарной и семейно-ориентированной.

Список литературы:

1. World Health Organization. Autism. Fact sheet. 2025.
2. Centers for Disease Control and Prevention. About Autism Spectrum Disorder. 2026.
3. Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics. 2020;145(1):e20193447.
4. Zwaigenbaum L. et al. Early Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder Under 3 Years of Age: Recommendations for Practice and Research. Pediatrics. 2015;136(Suppl 1):S60-S81.
5. Vivanti G., Kasari C., Green J., Mandell D., Maye M., Hudry K. Implementing and evaluating early intervention for children with autism: Where are the gaps and what should we do? Autism Research. 2018;11(1):16-23.